

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРІВ БЛУМА З ЛІЧИЛЬНИКАМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ РЕКОНФІГУРОВНИХ ЗАСОБІВ КІБЕРЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Реконфігуровні пристрої на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) типу Field-Programmable Gate Array (FPGA) завдяки своїй безпрецедентній гнучкості є перспективною платформою для створення резильєнтних технічних систем. В галузі технічного захисту інформації при побудові мережевих систем виявлення вторгнень (МСВВ) сигнатурного типу програмована логіка успішно використовується для створення схем розпізнавання, суттєво прискорюючи виконання ресурсоемної задачі множинного розпізнавання патернів (multi-pattern matching) [1].

Одним з найбільш ефективних рішень для побудови апаратних схем множинного розпізнавання на ПЛІС є так званий фільтр Блума (ФБ), англійська назва – Bloom Filter [2, 3]. В роботі [4] докладно розглянуто властивості даної схеми в сенсі застосування в системах МСВВ, а також особливості її реалізації на ПЛІС. Одним з недоліків класичної схеми ФБ є його нездатність вилучати патерни, які були додані в схему на етапі його програмування. Це позбавляє МСВВ, побудованих на базі ФБ, такого важливого функціонального показника, як здатність до динамічного переналаштування без переконфігурації ПЛІС (в роботі [5] докладно розглянуто показники ефективності реконфігуровних засобів кіберзахисту). Рішення проблеми полягає у використанні фільтрів Блума з лічильниками. Але додавання в схему великої кількості апаратно синтезованих лічильних схем збільшує загальні апаратні витрати. Для ефективного поводження з такими схемами потрібно мати інструмент для швидкої оцінки кількісних характеристик реконфігуровної схеми ФБ.

В роботі [6] запропоновано метод прискореної кількісної оцінки компонентів реконфігуровних сигнатурних систем кіберзахисту, який за допомогою так званих функцій оцінки (ФО) дозволяє знаходити в тому числі апаратні витрати для схем розпізнавання. В цьому ж дослідженні наведено вираз для ФО класичної схеми фільтра Блума.

Метою даної роботи є побудова ФО для ФБ з лічильниками. Для її досягнення докладно розглянуто особливості побудови ФБ на програмованій логіці, зокрема, проблему одночасного доступу множині геш-функцій до комірок бітового регістру, який у випадку реконфігуровної реалізації синтезується з використанням блокової пам'яті ПЛІС, на базі блоків BRAM. Запропоновано схему побудови реверсивних асинхронних лічильників – також з використанням запам'ятовуючих модулів BRAM. Використовуючи такий саме підхід, як в роботі [6], виконується підрахунок потрібних ресурсів та, як результат, знаходиться формула питомої функції оцінки:

$$R_{SCBF} = E G \left(\left\lfloor \frac{8j}{x} \right\rfloor + (\alpha + 1) \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{8j}{x} \right\rfloor - 1}{x-1} \right\rfloor - \alpha \right) + \alpha q (G + 4) +$$

$$+ q \left(\left\lfloor \frac{2(C-1)}{x} \right\rfloor + 2 \left\lfloor \frac{G}{\left\lfloor \frac{x-1}{2} \right\rfloor} \right\rfloor + 4C + \beta(1+C) \right) + \left\lfloor \frac{q-1}{x-1} \right\rfloor,$$

де $E = -\lfloor \log_2 \rho_{\text{дозв.}} \rfloor$, де $\rho_{\text{дозв.}}$ – дозволена вірогідність хибного розпізнавання;
 G – розрядність геш-функцій;
 j – довжина патернів, які розпізнає даний ФБ;
 x – число входів логічних таблиць (LUT) використаної мікросхеми ПЛІС;
 α – коефіцієнти нормалізації кількості тригерів відносно LUT;
 $q = \lfloor E/p \rfloor$ – кількість часткових ФБ в складі повного ФБ, де p – число портів блокової пам'яті BRAM використаної мікросхеми ПЛІС;
 C – кількість розрядів лічильників;
 β – коефіцієнти нормалізації числа блоків BRAM відносно LUT.

Отримані в даному дослідженні результати дозволяють розробникам цифрових пристроїв створювати більш ефективні реконфігуровні засоби інформаційної безпеки, в тому числі для підвищення резильєнтності об'єктів критичної інфраструктури за рахунок підвищення гнучкості та адаптивності.

1. С. Я. Гільгурт, “Метод прискореної кількісної оцінки компонентів реконфігуровних сигнатурних систем кіберзахисту”, Електронне моделювання, т. 44, № 5, с. 3-24, 2022. doi: 10.15407/emodel.44.05.003.
2. В. Н. Bloom, “Space/Time Trade-offs in Hash Coding with Allowable Errors”, *Communications of the ACM*, Article vol. 13, no. 7, pp. 422-426, 1970, doi: 10.1145/362686.362692.
3. R. Patgiri, S. Nayak, and N. V. Muppalaneni, “Is Bloom Filter a Bad Choice for Security and Privacy? ”, *2021 International Conference on Information Networking (ICOIN)*, Jeju Island, Korea (South), pp. 648-653, 2021, doi: 10.1109/ICOIN50884.2021.9333950.
4. С. Гільгурт, “Побудова фільтрів Блума реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки”, Безпека інформації, т. 25, № 1, с. 53-58, 2019, doi: 10.18372/2225-5036.25.13594.
5. С. Я. Гільгурт, “Порівняльний аналіз підходів до побудови компонентів реконфігуровних засобів технічного захисту інформації”, Проблеми інформатизації та управління, т. 2, № 66, с. 17-26, 2021, doi: 10.18372/2073-4751.66.15712.
6. S. Y. Hilgurt, A. M. Davydenko, T. V. Matovka, and M. P. Prygara, “Tools for Analyzing Signature-Based Hardware Solutions for Cyber Security Systems”, *JCSANDM*, vol. 12, no. 03, pp. 339–366, 2023, doi: 10.13052/jcsm2245-1439.123.5.